

UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA
ESPECIALIZAÇÃO EM MBA DE GESTÃO EMPRESARIAL

PREIME - CRÉDITO E INVESTIMENTOS

DIEGO DOS SANTOS BALBINO

ARARAQUARA, 2017
UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA

RESUMO

Vivemos em um País (Brasil) onde a cultura é consumista, cultura esta formada pela mídia, onde impostam padrões sociais elevados, sendo que sua população vive em padrões inadequados para essa realidade, essa população através de financiamentos e outras formas de dívidas para alcançar os tais padrões citados, entram na zona do endividamento, tendo assim que recorrerem aos juros compostos dos Bancos, onde ainda por muitas vezes não conseguem arcar com seus compromissos e possuem seus bens tomados, por outro lado aqueles que não estão nessa zona de endividamento e que possuem algum dinheiro para ser investido, são automaticamente condicionados a aplicarem na poupança, cujo retorno é baixíssimo frente a outras modalidades de investimentos. Diante deste cenário a Preime dispõe de Crédito com taxas menores para os endividados e modalidades de investimentos com maiores rendimentos para o público investidor. Solucionando assim a problemática cultural no que tange administração financeira.

Palavras Chave: Crédito. Investimentos. Rentabilidade.

ABSTRACT

We live in a country (Brazil) where culture is consumerist, culture is formed by the media, where imposed high social standards, being that its population lives in standards unsuitable for this reality, this population through financing and other forms of debt to reach the such standards, enter into the area of indebtedness, thus having recourse to compound interest of the Banks, where still often are unable to afford their commitments and their assets taken, on the other hand, on the other hand those who are not in this zone of indebtedness and who have some money to be invested are automatically conditioned to apply in savings, whose return is low compared to other types of investments. Given this scenario, Preime has Credit with lower rates for the indebted and modalities of investments with higher income for the investor public. Solving the cultural problem with regard to financial management

Key words: Credit. Investments. Income

Lista de Figuras e Gráficos

Figura 1 – Layout Atendimento.....	20
Figura 2 – Processo Operacional.....	22
Gráfico 1 – Investimento Total.....	26
Gráfico 2 – Recursos Financeiros.....	27
Gráfico 3 – Custos de Comercialização – Mês a Mês.....	33
Gráfico 4 – Apuração de Custos.....	34
Gráfico 5 – Projeção de Custos.....	37
Gráfico 6 – Demonstrativo de Resultados.....	39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Indicadores Gerais.....	14
Tabela 2 – Dados do Empreendedor.....	14
Tabela 3 – Capital Social.....	15
Tabela 4 – Concorrentes.....	17
Tabela 5 – Fornecedores.....	17
Tabela 6 – Produtos e Serviços.....	19
Tabela 7 – Localização.....	20
Tabela 8 – Recursos Humanos.....	22
Tabela 9 – Imóveis.....	23
Tabela 10 – Máquinas.....	23
Tabela 11 – Equipamentos.....	23
Tabela 12 – Móveis e Utensílios.....	24
Tabela 13 – Veículos.....	24
Tabela 14 – Computadores.....	24
Tabela 15 – Investimentos Fixos.....	25
Tabela 16 – Estoque Inicial.....	25
Tabela 17 – Caixa Mínimo.....	25
Tabela 18 – Capital de Giro.....	25
Tabela 19 – Investimentos pré-operacionais.....	26
Tabela 20 – Investimento Total.....	26
Tabela 21 – Recursos Financeiros.....	27
Tabela 22 – Faturamento Mensal.....	29
Tabela 23 – Faturamento Annual.....	29
Tabela 24 – Fundo de Investimentos.....	30
Tabela 25 – Fundo de Ações.....	30
Tabela 26 – Tesouro Direto.....	30
Tabela 27 – Previdência Privada.....	30
Tabela 28 – Seguro de Vida.....	30
Tabela 29 – Seguro Patrimonial.....	30
Tabela 30 – LCI.....	31
Tabela 31 – LCA.....	31
Tabela 32 – Crédito Consignado.....	31

Tabela 33 – Crédito Imobiliário.....	31
Tabela 34 – Veículo (Leasing e CDB).....	31
Tabela 35 – Custo de Comercialização.....	32
Tabela 36 – Custo de Comercialização – Mês a Mês.....	32
Tabela 37 – Apuração de Custos.....	33
Tabela 38 – Apuração de Custos – Mês a Mês.....	34
Tabela 39 – Custos de Mão de Obra.....	35
Tabela 40 – Custos com depreciação.....	35
Tabela 41 – Custo fixo operacional mensal.....	36
Tabela 42 – Projeção de Custos.....	37
Tabela 43 – Demonstrativo de Resultados.....	38
Tabela 44 – Demonstrativo de Resultados – Mês a Mês.....	38
Tabela 45 – Indicadores de viabilidade.....	39
Tabela 46 – Construção de Cenário.....	40
Tabela 47 – F.O.F.A.....	41

Sumário

1 - Sumário Executivo.....	13
1.1 – Resumo.....	13
1.2 - Dados dos empreendedores.....	14
1.3 - Missão da empresa.....	14
1.4 - Setores de atividade.....	14
1.5 - Forma jurídica.....	15
1.6 - Enquadramento tributário Âmbito federal.....	15
1.7 - Capital social.....	15
1.8 - Fonte de recursos.....	15
2 - Análise de Mercado.....	16
2.1 - Estudo dos clientes.....	16
2.2 - Estudo dos concorrentes.....	16
2.3 - Estudo dos fornecedores.....	17
3 - Plano de marketing.....	18
3.1 - Produtos e serviços.....	18
3.2 – Preço.....	18
3.3 - Estratégias promocionais.....	18
3.4 - Estrutura de comercialização.....	19
3.5 – Localização.....	19
4 - Plano operacional.....	20
4.1 – Layout.....	20
4.2 - Capacidade instalada.....	21
4.3 - Processos operacionais.....	21
4.4 - Necessidade de pessoal.....	22
5 - Plano financeiro.....	23
5.1 - Investimentos fixos.....	23
5.2 - Estoque inicial.....	25
5.3 - Caixa mínimo.....	25

5.4 - Investimentos pré-operacionais.....	25
5.5 - Investimento total.....	25
5.6 - Faturamento mensal.....	26
5.7 - Custo unitário.....	27
5.8 - Custos de comercialização.....	29
5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV.....	31
5.10 - Custos de mão-de-obra.....	33
5.11 - Custos com depreciação.....	34
5.12 - Custos fixos operacionais mensais.....	35
5.13 - Demonstrativo de resultados.....	35
5.14 - Indicadores de viabilidade.....	37
5.15 - Indicadores de viabilidade.....	39
6 - Construção de cenário.....	39
6.1 - Ações preventivas e corretivas.....	39
7 - Avaliação estratégica.....	40
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A.....	40
8 - Avaliação.....	41
8.1 -Análise final.....	41

1 Sumário Executivo

1.1 Resumo

A Preime - Crédito e Investimentos é uma agência financeira criada afim de conceder crédito e possibilitar o aumento de rentabilidade nos investimentos.

Atuará com os principais investimentos disponíveis no Mercado aberto, oferecendo assim a possibilidade de o cliente atingir maior rentabilidade em suas aplicações, alguns desses produtos são: Tesouro Direto, CDB, Fundos, LCI, LCA, etc...

Além dos investimentos a Preime disponibilizará também: Crédito Consignado, Seguros, Crédito Imobiliário, CDC e Veículo (Leasing).

Seu público alvo abrange o investidor (refinado ou iniciante) que deseja aumentar seus ganhos financeiros e acumular riqueza (uma vez que hoje culturalmente no Brasil temos a Poupança sendo a principal forma de investimento da população, onde tem rendendo no máximo 6% a.a, porém, em investimentos desbancarizados esse rendimento pode dobrar).

Por outro lado a Preime também é ideal para pessoas que estão buscando crédito para investimentos (imóveis, veículos e outros) ou estão no tradicional "aperto" financeiro, oferecendo ao público várias opções de crédito para diversas situações, possibilitando assim, que o cliente saia das suas dívidas.

Será localizada na área central de Ribeirão Preto (Região Metropolitana do interior de SP).

O Capital a ser investido é de pouco menos de R\$ 19.000,00 e espera-se que o retorno do investimento se faça em um prazo de até 6 meses (de uma forma otimista, de acordo com o plano, o retorno se dará a partir do primeiro mês, visto a metodologia de trabalho meritocrata da Preime), a projeção de faturamento atingirá mensalmente a casa dos R\$ 40.000,00, a Preime se priva de custos sob produtos deixando sua margem de lucro aberta, pois a mesma vende um papel e é comissionada pela quantidade de papéis vendidos.

Tabela1: Indicadores Gerais

Indicadores	Ano 1
Ponto de Equilíbrio	R\$ 124.208,05
Lucratividade	64,92 %
Rentabilidade	1.871,03 %
Prazo de retorno do investimento	1 mês

Fonte: Próprio Autor

1.2 Dados do empreendedor

Tabela2: Dados do Empreendedor

Nome:	Diego dos Santos Balbino		
Endereço:	Prudente de Moraes		
Cidade:	Ribeirao Preto	Estado:	São Paulo
Perfil:			
	Analista de Sistema/Pós Graduando em Gestão Empresarial, possuindo algumas certificações no setor financeiro, atua a 10 anos em áreas vinculadas a instituições financeiras.		
Atribuições:			
	Administração e Gestão de Operação		

Fonte: Próprio Autor

1.3 Missão da empresa

Possibilitar o desenvolvimento financeiro e pessoal de seus Clientes e Colaboradores.

1.4 Setores de atividade

Agropecuária

Comércio

Indústria

Serviços

1.5 Forma jurídica

- () Empresário Individual
 (x) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
 () Microempreendedor Individual – MEI
 () Sociedade Limitada
 () Outros:

1.6 Enquadramento tributário

Âmbito federal

Regime Simples

- (x) Sim
 () Não

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica

PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

ISS - Imposto sobre Serviços

1.7 Capital social

Nº	Sócio	Valor	Participação (%)
1	Diego dos Santos Balbino	R\$ 18.650,00	100,00
Total		R\$ 18.650,00	100,00

Tabela3: Capital Social

Fonte: Próprio Autor

1.8 Fontes de recursos

A Preime terá como fonte de recursos, além do percentual disponível do sócio, investidores que deterão percentuais co-relativos a seus investimentos, recebendo estes sobre o faturamento da empresa, a mesma se mantendo como 100% do unico socio.

2 **Análise de Mercado**

2.1 **Estudo dos clientes**

Público-alvo (perfil dos Clientes)

Conforme breve esclarecimento introdutório o público alvo da Preime está dividido em duas classes, investidores e tomadores de crédito, em relação ao investidor (refinado ou iniciante) este deseja aumentar seus ganhos financeiros e acumular riqueza, a Preime distribui seus produtos e serviços de investimentos através de seu ponto físico e Online(Web/App), sendo o público online representado em sua maioria por pessoas na faixa etária de até 35 anos.

A Preime é ideal também para pessoas que estão buscando crédito para investimentos (imóveis, veículos e outros) ou estão no tradicional "aperto" financeiro, oferece a esse público um leque de opções de crédito para diversas situações, possibilitando assim que o cliente saia das suas dívidas ou adquira algum bem desejado.

Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)

Os potenciais clientes tomadores de crédito, em sua maioria, frequentemente estão buscando esses produtos devido à cultura consumista brasileira, por outro lado estamos vivenciando uma inicialização de uma era desbancarizada onde o outro nicho atendido (Investidores), está em busca da construção de riqueza, no mercado aberto (onde atua a Preime) as taxas de administração são quase instintivas e os rendimentos são maiores devido à quase ausência de imobilizado.

Área de abrangência (onde estão os clientes?)

A Preime está instalada no centro da cidade de Ribeirão Preto, hoje a cidade é considerada uma região metropolitana (RMRP desde março/2016), com um fluxo de 34 cidades em seu redor buscando e ofertando produtos e serviços. Sendo assim, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto estará sendo atendida pela Preime. Entretanto, a Preime não se limita ao público presente, pois a mesma atuará em plataforma digital, abrindo o leque de atuação, de regional para Nacional.

2.2 **Estudo dos concorrentes**

Empresa	Qualidade	Preço	Condições de Pagamento	Localização	Atendimento	Serviços aos clientes
RiberCred	Varias reclamações de Clientes	Identicos a Preime	Identicos a Preime	Area Central de Ribeirão Preto	Varias reclamações de Clientes	Identicos a Preime (Na área de Crédito)
Crefisa	Varias reclamações	Identicos ao da Preime	Identicos a Preime	Area Central de Ribeirão Preto	Varias reclamações de Clientes	Identicos a Preime (Na área de Crédito)
Bluetrade	Ótimo	Empresa atende apenas clientes sofisticados.	Identicos a Preime	Alto da Boa Vista	Ótimo	Identicos a Preime (Na área de Crédito)

Tabela4: Concorrentes

Fonte: Próprio Autor

Conclusões:

Na cidade o Mercado é disputado em ambas às áreas de atuação (Crédito e Investimento), porém se aproxima de “0” os concorrentes que atuam paralelamente nos dois segmentos e ainda ofertam esses produtos via plataforma online.

Nº	Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços)	Fornecedor	Preço	Condições de pagamento	Prazo de entrega	Localização
1	Produtos de investimentos	XP Investimentos	R\$0,00	-	Pronta Entrega	São Paulo
2	Seguros	Porto Seguro	R\$0,00	-	Pronta Entrega	São Paulo
3	Produtos de Crédito	CredFacil	R\$0,00	-	Pronta entrega	Porto Alegre
4	Produtos de crédito	Bradesco promotora	R\$0,00	-	Pronta entrega	São Paulo
5	Produtos de Investimentos	Rico Investimentos	R\$0,00	-	Pronta entrega	São Paulo
6	Produtos de Crédito	CredFacil	R\$0,00	-	Pronta entrega	Porto Alegre
7	Seguros	Liberty Seguros	R\$0,00	-	Pronta entrega	São Paulo
8	Seguros	Allianz Seguros	R\$0,00	-	Pronta entrega	São Paulo
9	Papelaria e Informática	MecToca	R\$100,00	28 dias	Pronta entrega	Ribeirão Preto
10	Procutos de Crédito	Mercantil do Brasil	R\$0,00	-	Pronta entrega	São Paulo
11	Produtos de Crédito	Itaú Promotora	R\$0,00	-	Pronta entrega	São Paulo

2.3 Estudo dos fornecedores

Tabela5: Fornecedores

Fonte: Próprio Autor

3 Plano de marketing

3.1 Produtos e services

Abaixo segue os principais Produtos e serviços ofertados pela Preime:

Tabela6: Produtos e Serviços

Nº	Produtos / Serviços
1	Fundos de Investimentos
2	Tesouro Direto
3	Fundos de Ações
4	Previdência Privada
5	Seguro de Vida
6	Seguro Patrimonial
7	Seguro Veículo
8	Renda Fixa
9	CDB
10	LCI
11	LCA
12	Crédito Consignado
13	Crédito Imobiliário
14	Veículo (Leasing e CDB)

Fonte: Próprio Autor

3.2 Preço

Na Modalidade Crédito, a Preime dispõe para seus Clientes o valor que não atinja 30% de sua renda, por um prazo de até 72 meses, ficando a disposição do Cliente a escolha do preço o qual deseja tomar (dentro do seu limite de crédito). O valor pago pela compra do crédito é de 2,14% a.m.

Na Modalidade investimento a Preime dispõe de Produtos a partir de R\$ 30,00.

3.3 - Estratégias promocionais

A Preime segmentará suas estratégias promocionais em duas vertentes, sendo elas, Estratégia de Crédito e Estratégia de Investimentos:

- Estratégias de concessão de crédito:

Aqui será utilizado propagandas em rádios locais, panfletagem, carros de som, parcerias com logistas, concessionarias, imobiliarias e outros, uma vez que estará localizada na área central (perto de Bancos e varrejo no geral) será utilizada também a estratégia da abordagem pessoal, além da prospecção básica através de mailing via telemarketing ativo.

- Estratégia de investimenos:

Para esse segmento a estratégia mais apropriada será a de informação quanto às vantagens de investimentos e aquisições de seguros frente à forma habitual brasileira de se investir. Aqui será aplicado o Marketing Digital, utilizando neste, como principal propaganda, uma área de seu site como portal de educação, onde será disponibilizado de forma gratuita conhecimento das vantagens de se investir. Palestras em escolas, universidades, além da prospecção básica através de mailing via telemarketing ativo.

3.4 Estrutura de comercialização

A comercialização e distribuição dos produtos Preime serão realizadas através de ponto físico, assim possibilitando ao público uma maior credibilidade, entretanto o grande foco é investir em sua marca para fortalecimento da plataforma online, ou seja, a Preime terá através de seu portal a disposição de seus clientes a integralidade de seus produtos disponíveis para serem adquiridos..

Para este segundo formato será investido além da Marca, na segurança do Portal e na autenticidade das informações disponibilizadas pelo cliente, uma vez que neste segundo formato não haverá interação física com o cliente, evitando assim fraudes e tornando para o contratante uma ferramenta segura e consolidada.

3.5 Localização

Tabela7: Localização

Endereço:	São Sebastião
Bairro:	Centro
Cidade:	Ribeirão Preto
Estado:	São Paulo
Fone 1:	(16) 9917-2864
Fone 2:	() -
Fax:	() -

Fonte: Próprio Autor

Considerações sobre o ponto (localização):

À escolha do local foi determinada visto que à área central de Ribeirão Preto concentra de forma potencial clientes da cidade e da Região que visitam a cidade em busca do comércio e serviços oferecidos pela cidade.

4 Plano Operacional

4.1 Layout

Figura1: Layout Atendimento

Fonte: Próprio Autor

4.2 Capacidade instalada

Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?

A estimativa de atendimento (com fluxo completo) diário com o Capacity informado inicialmente é de 20 pessoas (com boa qualidade).

4.3 Processos operacionais

Para todos os produtos ofertados pela Preime, a mesma seguirá o seguinte fluxo:

- 1 - Abordagem do cliente;
- 2 - Identificação e direcionamento para o analista responsável pelo produto desejado;
- 3 - Oferta e formalização do contrato/proposta (ainda no atendimento);
- 4 - Encaminhamento para análise (promotor/Corretora);
- 5 - Após aprovação, comunicação ao cliente, despacho do físico ao promotor/corretora;
- 6 - Finalização do Processo;
- 7 - Se aprovação for negatizada, será ofertado ao cliente contra-proposta de produto (margem pré – aprovada);
- 8 - Se cliente aceitar, segue itens: 4, 5 e 6;
- 9 - Se Cliente rejeitar contra-proposta, seguir item: 6.

Abaixo fluxograma:

Figura2: Processo Operacional

Fonte: Próprio Autor

4.4 - Necessidade de pessoal**Tabela8:** Recursos Humanos

Nº	Cargo/Função	Qualificações necessárias
1	Gerente de Operações (Sócio)	Todas as certificações necessárias para a operação do negócio (ANCORD, ANEPS e SUSEP).
2	Assistente de expansão	Estudante na area de Administração/Publicidade ou afins, facilidade em comunicação e persuasão. Desejavel ingles.
3	Analista de Crédito	Estudante na área financeira ou afins, facilidade em comunicação e persuasão. Desejavel, ingles.
4	Assessor Financeiro	Estudante na área financeira ou afins, facilidade em comunicação e persuasão. Desejavel, ingles.

Fonte: Próprio Autor

5 - Plano financeiro**5.1 - Investimentos fixos**

A – Imóveis

Tabela9: Imóveis

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Total
SUB-TOTAL (A)				R\$ 0,00

Fonte: Próprio Autor

B – Máquinas

Tabela10: Máquinas

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Total
1	Aparelho Telefonico Sem Fio	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
SUB-TOTAL (B)				R\$ 160,00

Fonte: Próprio Autor

C – Equipamentos

Tabela11: Equipamentos

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Total
SUB-TOTAL (C)				R\$ 0,00

Fonte: Próprio Autor

D – Móveis e Utensílios

Tabela12: Móveis e Utensílios

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Total
1	Armario Balcão 3 Portas	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2	Armario Vertical 3 Portas	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
3	Mesa para Computador	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
4	Longarina 3 Lugares	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
5	Cadeira Secretária	7	R\$ 80,00	R\$ 560,00
6	Cadeira Secretaria Giratória	4	R\$ 210,00	R\$ 840,00
7	Bebedouro de Água	1	R\$ 230,00	R\$ 230,00
8	Mesa Café escritório	1	R\$ 0,00	R\$ 60,00
9	Garrafa de Café Térmica	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
10	Porta Copos	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
11	Papelaria	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
12	Tapete "Bem Vindo"	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
SUB-TOTAL (D)				R\$ 4.460,00

Fonte: Próprio Autor

E – Veículos

Tabela13: Veículos

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Total
SUB-TOTAL (E)				R\$ 0,00

Fonte: Próprio Autor

F – Computadores

Tabela14: Computadores

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Total
1	Impressora Multifuncional	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2	Kit Computador Dell + Mouse + Teclado + Estabilizador + Monitor	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00
3	Tablet	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
4	Roteador	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
SUB-TOTAL (F)				R\$ 8.330,00

Fonte: Próprio Autor

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

Tabela15: Investimentos Fixos

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R\$ 12.950,00

Fonte: Próprio Autor

5.2 - Estoque inicial

Tabela16: Estoque inicial

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Total
1	Papelaria	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
TOTAL (A)				R\$ 100,00

Fonte: Próprio Autor

5.3 - Caixa mínimo

Tabela17: Caixa mínimo

1. Custo fixo mensal	R\$ 8.738,33
2. Custo variável mensal	R\$ 6.977,79
3. Custo total da empresa	R\$ 15.716,12

4. Custo total diário	R\$ 523,87
5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias	R\$ 0,00
Total de B – Caixa Mínimo	R\$ 0,00

Fonte: Próprio Autor

5.4 - Capital de giro (Resumo)

Tabela18: Capital de Giro

Descrição	Valor
A – Estoque Inicial	R\$ 100,00
B – Caixa Mínimo	R\$ 0,00
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B)	R\$ 100,00

Fonte: Próprio Autor

5.5 - Investimentos pré-operacionais

Tabela19: Investimentos pré-operacionais

Descrição	Valor
Despesas de Legalização	R\$ 2.000,00
Obras civis e/ou reformas	R\$ 1.500,00
Divulgação de Lançamento	R\$ 1.500,00
Cursos e Treinamentos	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00
Certificações	R\$ 600,00
TOTAL	R\$ 5.600,00

Fonte: Próprio Autor

5.6 - Investimento total

Tabela20: Investimento Total

Descrição dos investimentos	Valor	(%)
Investimentos Fixos – Quadro 5.1	R\$ 12.950,00	69,44
Capital de Giro – Quadro 5.4	R\$ 100,00	0,54
Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.5	R\$ 5.600,00	30,03

TOTAL (1 + 2 + 3)	R\$ 18.650,00	100,00
-------------------	---------------	--------

Fonte: Próprio Autor

Gráfico1: Investimento Total

Fonte: Próprio Autor

Tabela21: Recursos Financeiros

Fontes de recursos	Valor	(%)
Recursos próprios	R\$ 5.595,00	30
Recursos de terceiros	R\$ 13.055,00	70
Outros	R\$ 0,00	0
TOTAL (1 + 2 + 3)	R\$ 18.650,00	100

Fonte: Próprio Autor

Gráfico2: Recursos Financeiros

Fonte: Próprio Autor

5.7 - Faturamento mensal

Aqui se estima como preço de venda o valor da comissão recebida pela Preime através da venda dos produtos:

Nº	Produto/Serviço	Quantidade (Estimativa de Vendas)	Preço de Venda Unitário (em R\$)	Faturamento Total (em R\$)
1	Fundos de Investimentos	10	R\$ 75,00	R\$ 750,00
2	Tesouro Direto	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
3	Fundos de Ações	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
4	Previdência Privada	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
5	Seguro de Vida	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
6	Seguro Patrimonial	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
7	Seguro Veículo	60	R\$ 150,00	R\$ 9.000,00

8	Renda Fixa	10	R\$ 75,00	R\$ 750,00
9	CDB	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
10	LCI	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
11	LCA	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
12	Crédito Consignado	100	R\$ 220,00	R\$ 22.000,00
13	Crédito Imobiliário	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
14	Veículo (Leasing e CDB)	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 44.795,00

Tabela22: Faturamento Mensal

Fonte: Próprio Autor

Projeção das Receitas:

- (x) Sem expectativa de crescimento
 () Crescimento a uma taxa constante:
 () 0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses

- () 0,00 % ao ano a partir do 2º ano
- () Entradas diferenciadas por período

Tabela23: Faturamento anual

Período	Faturamento Total
Mês 1	R\$ 44.795,00
Mês 2	R\$ 44.795,00
Mês 3	R\$ 44.795,00
Mês 4	R\$ 44.795,00
Mês 5	R\$ 44.795,00
Mês 6	R\$ 44.795,00
Mês 7	R\$ 44.795,00
Mês 8	R\$ 44.795,00
Mês 9	R\$ 44.795,00
Mês 10	R\$ 44.795,00
Mês 11	R\$ 44.795,00
Mês 12	R\$ 44.795,00
Ano 1	R\$ 537.540,00

Fonte: Próprio Autor

Grafico3: Faturamento Anual

Fonte: Próprio Autor

5.8 - Custo unitário

A seguir seguem produtos e seus respectivos Custos Unitários:

Tabela24: Fundos de Investimentos

Fonte: Próprio Autor

Tabela25: Fundos de Ações

Fonte: Próprio Autor

Tabela26: Tesouro Direto

R\$ 0,16

R\$ 0,16

Fonte: Próprio Autor

Tabela27: Previdência Privada

Fonte: Próprio Autor

Tabela28: Seguro de Vida

Fonte: Próprio Autor

Tabela29: Seguro Patrimonial

Fonte: Próprio Autor

Tabela30: LCI

Fonte: Próprio Autor

Tabela31: LCA

Fonte: Próprio Autor

Tabela32: Crédito Consignado

Fonte: Próprio Autor

Tabela33: Crédito Imobiliário

Fonte: Próprio Autor

Tabela34: Veículo (Leasing e CDB)

Fonte: Próprio Autor

5.9 - Custos de comercialização

Descrição	(%)	Faturamento Estimado	Custo Total
SIMPLES (Imposto Federal)	5,47	R\$ 44.795,00	R\$ 2.450,29
Comissões (Gastos com Vendas)	5,00	R\$ 44.795,00	R\$ 2.239,75
Propaganda (Gastos com Vendas)	5,00	R\$ 44.795,00	R\$ 2.239,75
Taxas de Cartões (Gastos com Vendas)	0,00	R\$ 44.795,00	R\$ 0,00
Total Impostos			R\$ 2.450,29
Total Gastos com Vendas			R\$ 4.479,50
Total Geral (Impostos + Gastos)			R\$ 6.929,79

Tabela35: Custos de Comercialização

Fonte: Próprio Autor

Tabela36: Custos de Comercialização – Mês a Mês

Período	Custo Total
Mês 1	R\$ 6.929,79
Mês 2	R\$ 6.929,79
Mês 3	R\$ 6.929,79
Mês 4	R\$ 6.929,79
Mês 5	R\$ 6.929,79
Mês 6	R\$ 6.929,79
Mês 7	R\$ 6.929,79
Mês 8	R\$ 6.929,79
Mês 9	R\$ 6.929,79
Mês 10	R\$ 6.929,79
Mês 11	R\$ 6.929,79
Mês 12	R\$ 6.929,79
Ano 1	R\$ 83.157,48

Fonte: Próprio Autor

Gráfico3: Custos de Comercialização – Mês a Mês

Fonte: Próprio Autor

5.10 - Apuração do custo de MD e/ou MV

Tabela37: Apuração de Custos

Nº	Produto/Serviço	Estimativa de Vendas (em unidades)	Custo Unitário de Materiais /Aquisições	CMD / CMV
1	Fundos de Investimentos	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60
2	Tesouro Direto	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60
3	Fundos de Ações	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60
4	Previdência Privada	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60
5	Seguro de Vida	20	R\$ 0,16	R\$ 3,20
6	Seguro Patrimonial	20	R\$ 0,16	R\$ 3,20
7	Seguro Veículo	60	R\$ 0,16	R\$ 9,60
8	Renda Fixa	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60

9	CDB	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60
10	LCI	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60
11	LCA	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60
12	Crédito Consignado	100	R\$ 0,16	R\$ 16,00
13	Crédito Imobiliário	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60
14	Veículo (Leasing e CDB)	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60
TOTAL			R\$ 48,00	

Fonte: Próprio Autor

Tabela38: Apuração de Custos – Mês a Mês

Período	CMD/CMV
Mês 1	R\$ 48,00
Mês 2	R\$ 48,00
Mês 3	R\$ 48,00
Mês 4	R\$ 48,00
Mês 5	R\$ 48,00
Mês 6	R\$ 48,00
Mês 7	R\$ 48,00
Mês 8	R\$ 48,00
Mês 9	R\$ 48,00
Mês 10	R\$ 48,00
Mês 11	R\$ 48,00
Mês 12	R\$ 48,00
Ano 1	R\$ 576,00

Fonte: Próprio Autor

Gráfico4: Apuração de Custos

Fonte: Próprio Autor

5.11 - Custos de mão-de-obra

Tabela39: Custos de Mão de Obra

Função	Nº de Empregados	Salário Mensal	Subtotal	(%) de encargos sociais	Encargos sociais	Total
Assessor Financeiro	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
Analista de Crédito	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
Assistente de expansão	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Gerente de Operações (Sócio)	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	4		4.400,00		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00

Fonte: Próprio Autor

5.12 - Custos com depreciação

Tabela40: Custo com depreciação

Ativos Fixos	Valor do bem	Vida útil em Anos	Depreciação Anual	Depreciação Mensal
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 160,00	10	R\$ 16,00	R\$ 1,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 4.460,00	10	R\$ 446,00	R\$ 37,17
COMPUTADORES	R\$ 8.330,00	5	R\$ 1.666,00	R\$ 138,83
Total			R\$ 2.128,00	R\$ 177,33

Fonte: Próprio Autor

5.13 - Custos fixos operacionais mensais

Tabela41: Custo fixo Operacional mensal

Descrição	Custo
Aluguel	R\$ 730,00
Condomínio	R\$ 0,00
IPTU	R\$ 21,00
Energia elétrica	R\$ 150,00
Telefone + internet	R\$ 100,00
Honorários do contador	R\$ 50,00
Pró-labore	R\$ 2.500,00
Manutenção dos equipamentos	R\$ 0,00
Salários + encargos	R\$ 4.400,00
Material de limpeza	R\$ 50,00
Material de escritório	R\$ 100,00
Taxas diversas	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 0,00
Depreciação	R\$ 177,33

Contribuição do Microempreendedor Individual – MEI	R\$ 0,00
Outras taxas	R\$ 0,00
Hospedagem Plataforma Online	R\$ 200,00
Aluguel Impressora	R\$ 260,00
TOTAL	R\$ 8.738,33

Fonte: Próprio Autor

Projeção dos Custos:

- (x) Sem expectativa de crescimento
 () Crescimento a uma taxa constante:
 () 0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
 () 0,00 % ao ano a partir do 2º ano
 () Entradas diferenciadas por período

Tabela42: Projeção de Custos

Período	Custo Total
Mês 1	R\$ 8.738,33
Mês 2	R\$ 8.738,33
Mês 3	R\$ 8.738,33
Mês 4	R\$ 8.738,33
Mês 5	R\$ 8.738,33
Mês 6	R\$ 8.738,33
Mês 7	R\$ 8.738,33
Mês 8	R\$ 8.738,33
Mês 9	R\$ 8.738,33
Mês 10	R\$ 8.738,33
Mês 11	R\$ 8.738,33
Mês 12	R\$ 8.738,33
Ano 1	R\$ 104.859,96

Fonte: Próprio Autor

Gráfico5: Projeção de Custos

Fonte: Próprio Autor

5.14 - Demonstrativo de resultados

Tabela43: Demonstrativo de Resultados

Descrição	Valor	Valor Anual	(%)
1. Receita Total com Vendas	R\$ 44.795,00	R\$ 537.540,00	100,00
2. Custos Variáveis Totais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*)	R\$ 48,00	R\$ 576,00	0,11
2.2 (-) Impostos sobre vendas	R\$ 2.450,29	R\$ 29.403,48	5,47
2.3 (-) Gastos com vendas	R\$ 4.479,50	R\$ 53.754,00	10,00
Total de custos Variáveis	R\$ 6.977,79	R\$ 83.733,48	15,58
3. Margem de Contribuição	R\$ 37.817,21	R\$ 453.806,52	84,42
4. (-) Custos Fixos Totais	R\$ 8.738,33	R\$ 104.859,96	19,51
5. Resultado Operacional: LUCRO	R\$ 29.078,88	R\$ 348.946,56	64,92

Fonte: Próprio Autor

Tabela44: Demonstrativo de Resultados – Mês a Mês

Período	Resultado
Mês 1	R\$ 29.078,88

Mês 2	R\$ 29.078,88
Mês 3	R\$ 29.078,88
Mês 4	R\$ 29.078,88
Mês 5	R\$ 29.078,88
Mês 6	R\$ 29.078,88
Mês 7	R\$ 29.078,88
Mês 8	R\$ 29.078,88
Mês 9	R\$ 29.078,88
Mês 10	R\$ 29.078,88
Mês 11	R\$ 29.078,88
Mês 12	R\$ 29.078,88
Ano 1	R\$ 348.946,56

Fonte: Próprio Autor

Gráfico6: Demonstrativo de Resultados

Fonte: Próprio Autor

5.15 - Indicadores de viabilidade

Tabela45: Indicadores de Viabilidade

Indicadores	Ano 1
Ponto de Equilíbrio	R\$ 124.208,05
Lucratividade	64,92 %
Rentabilidade	1.871,03 %
Prazo de retorno do investimento	1 Mês

Fonte: Próprio Autor

6 - Construção de cenário

6.1 - Ações preventivas e corretivas

Receita (pessimista) 20,00%

Receita (otimista) 20,00%

Tabela46: Construção de Cenário

Descrição	Cenário Provável		Cenário Pessimista		Cenário Otimista	
	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)
1. Receita total com vendas	R\$ 44.795,00	100,00	R\$ 35.836,00	100,00	R\$ 53.754,00	100,00
2. Custos variáveis totais						
2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV	R\$ 48,00	0,11	R\$ 38,40	0,11	R\$ 57,60	0,11
2.2 (-) Impostos sobre vendas	R\$ 2.450,29	5,47	R\$ 1.960,23	5,47	R\$ 2.940,35	5,47
2.3 (-) Gastos com vendas	R\$ 4.479,50	10,00	R\$ 3.583,60	10,00	R\$ 5.375,40	10,00
Total de Custos Variáveis	R\$ 6.977,79	15,58	R\$ 5.582,23	15,58	R\$ 8.373,35	15,58
3. Margem de contribuição	R\$ 37.817,21	84,42	R\$ 30.253,77	84,42	R\$ 45.380,65	84,42
4. (-) Custos fixos totais	R\$ 8.738,33	19,51	R\$ 8.738,33	24,38	R\$ 8.738,33	16,26
Resultado Operacional	R\$ 29.078,88	64,92	R\$ 21.515,44	60,04	R\$ 36.642,32	68,17

Fonte: Próprio Autor

Ações corretivas e preventivas:

Inicialmente a empresa poderá enfrentar fase de baixo faturamento, uma vez que está se inserindo no mercado e iniciando prospecção de Clientes. Neste caso o foco será aplicado ações estratégicas de propaganda.

7 - Avaliação estratégica

7.1 - Análise da matriz F.O.F.A

Tabela47: F.O.F.A

	FATORES INTERNOS	FATORES EXTERNOS
PONTOS FORTES	<p>FORÇAS</p> <p>Diferencial, trabalhar com Crédito e investimentos em uma mesma empresa; Modelo de Negócio Méritocrata;</p>	<p>OPORTUNIDADES</p> <p>Alcançar publicos de extremas condições (Investidores e tomadores de crédito)</p>
PONTOS FRACOS	<p>FRAQUEZAS</p> <p>Empresa iniciando no mercado</p>	<p>AMEAÇAS</p> <p>Muitos concorrentes na área de Crédito</p>

Fonte: Próprio Autor

Ações:

Visto que a empresa é iniciante no mercado e está em fase de prospecção, a ação a ser tomada é aproveitar a cultura méritocrata da empresa e incentivar os funcionários para as ações de prospecções, uma vez que além do salário os funcionários são comissionados e possuem a oportunidade de crescimento visando seu próprio resultado. Com as ações supracitadas, a Preime age de forma diferencial dos demais concorrentes e levando em consideração o seu público alvo possuir um perfil versátil a empresa pode alavancar seus resultados com eficácia.

8 - Avaliação

8.1 – Análise final

De acordo com os dados supracitados e as informações adquiridas através desta ferramenta se faz viável a execução deste projeto.